

В процессе занятий с применением элементов психогимнастики подростки учатся справляться с различными жизненными проблемами и трудностями. Они учатся осознавать, что между своими мыслями, чувствами и поведением имеется взаимосвязь, а сложности в общении возникают часто из-за восприятия и реакции на ситуацию.

Можно сделать вывод, что коррекция межличностных отношений детей подросткового возраста с помощью психогимнастики является ценным инструментом в работе психологов по данному вопросу.

Список литературы

[1] Алябьева Е.А. Психогимнастика в начальной школе: Методические материалы в помощь психологам и педагогам. / Е.А. Алябьева. – Москва: ТЦ Сфера, 2005. 88 с.

[2] Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. / Б.Г. Ананьев. – Санкт-Петербург: Питер, 2010. 288 с.

[3] Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. / Е.П. Ильин. – Москва: Питер, 2012. 573 с.

[4] Осипова А.А. Общая психокоррекция. Учебное пособие. / А.А. Осипова. – Москва: Сфера, 2002. 510 с.

[5] Чистякова М.И. Психогимнастика. / Под ред. М.И. Буянова. // 2 изд. – Москва: Просвещение: ВЛАДОС, 1995. 160 с.

[6] Дворская Н.И. Психогимнастика как средство развития и формирования эмоционального благополучия дошкольников. / Н.И. Дворская. // Молодой ученый. – 2015. № 10. 1147-1150 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Alyabyeva E.A. Psycho-gymnastics in primary school: Methodological materials to help psychologists and educators. / E.A. Alyabyeva. - Moscow: TC Sphere, 2005.88 p.

[2] Ananiev B.G. Man as a subject of knowledge. / B.G. Ananiev. - St. Petersburg: Peter, 2010.288 p.

[3] Ilyin E.P. Psychology of communication and interpersonal relations. / E.P. Ilyin. - Moscow: Peter, 2012.573 p.

[4] Osipova A.A. General psychocorrection. Tutorial. / A.A. Osipova. - Moscow: Sphere, 2002.510 p.

[5] Chistyakova M.I. Psycho-gymnastics. / Ed. M.I. Buyanova. // 2nd ed. - Moscow: Education: VLADOS, 1995.160 p.

[6] Dvorskaya N.I. Psycho-gymnastics as a means of development and formation of emotional well-being of preschoolers. / N.I. Dvorskaya. // Young scientist. - 2015. No. 10. 1147-1150 p.

© А.М. Акимова, И.В. Резанович, 2020

Поступила в редакцию 27.12.2020

Принята к публикации 5.01.2021

Для цитирования:

Акимова А.М., Резанович И.В. Использование психогимнастики как средства коррекции межличностных отношений подростков // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. №1-1(3). С. 84-91. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442016>

УДК 378.046.2

ОБУЧЕНИЕ РЕЦЕПТИВНЫМ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АУДИРОВАНИЮ) СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ

Е.А. Акимова,

ст. преп., кафедра иностранных и русского языков,
РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева,
г. Москва

Аннотация: Одним из рецептивных видов речевой деятельности, которому уделяется недостаточное внимание при обучении иностранному языку в неязыковом вузе, является аудирование. Аудирование – это процесс слушания, распознавания и понимания звучащей речи. Аудирование является важным средством обучения. Оно способствует овладению студентами устно-речевым общением на иностранном языке. В статье рассматривается система упражнений по формированию данного вида речевой деятельности, даются методические рекомендации по организации обучения в условиях неязыкового вуза.

Ключевые слова: речевая деятельность, аудирование, упражнения, устно-речевое общение, контроль

TEACHING RECEPTIVE SPEECH ACTIVITIES (AUDITING) OF STUDENTS OF NON-LANGUAGE UNIVERSITIES

E.A. Akimova,

Art. lecturer, Department of Foreign and Russian Languages,
RSAU-Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazeva,
Moscow

Abstract: One of the receptive types of speech activity, which will receive insufficient attention when teaching a foreign language in a non-linguistic university, is listening. Listening is the process of listening, recognizing and understanding spoken speech. Listening is an important learning tool. It contributes to the mastery of students' oral communication in a foreign language. The article discusses a system of exercises for the formation of this type of speech activity, gives methodological recommendations for organizing training in a non-linguistic university.

Key words: speech activity, listening, exercises, oral communication, control

Согласно требованиям государственных образовательных стандартов выпускник неязыкового вуза должен уметь использовать иностранный язык, как в межличностном общении, так и в профессиональной деятельности. Общение на любом языке предполагает сформированность навыков не только говорения, но и аудирования.

Аудирование – это процесс слушания, распознавания и понимания звучащей речи. Даже хорошо успевающие по иностранному языку студенты часто не могут понять речь на иностранном языке, так как на занятиях во многих вузах нефилологического профиля все еще недостаточное внимание в практике преподавания уделяется обучению аудированию.

Долгое время аудирование не выделялось в самостоятельный вид речевой деятельности, а лишь рассматривалось как побочный продукт говорения, именно поэтому ему не уделялось особое внимание при обучении иностранным языкам. Исследования отечественных психологов показали, что аудирование и говорение – это разные виды речевой деятельности [1, 2].

Аудирование – рецептивный вид речевой деятельности, состоит из одновременного восприятия языковой формы и понимания содержания высказывания на слух. Процесс понимания устной речи на иностранном языке отличен от понимания на родном языке, так как внимание направлено главным образом на языковые средства, а не на смысл высказывания [3]. При изучении иностранного языка конечной целью является выработка таких аудитивных умений, при наличии которых не расчленились бы форма и содержание. Но подходить к этому надо постепенно, переключая внимание с формы на содержание.

Преобладание привычки на анализ языковой формы над стремлением понять содержание речи – большая психологическая трудность при обучении аудированию на иностранном языке, так как иностранным языком овладевают не в общении, а в условиях обучения [4]. Другие проблемы заключаются в восприятии нормативного произношения, в необходимости адаптации к темпу речи говорящего.

Как отмечают психологи, хорошая работа механизмов, обслуживающих процесс слуховой рецепции на родном языке, не обеспечивает еще сама по себе успешного применения их при аудировании на иностранном языке [5, 6]. Поэтому при обучении нужно обращать особое внимание на целенаправленное развитие механизмов речевой деятельности с помощью специальных упражнений, построенных на изучаемом лексико-грамматическом материале.

Вторая возможность управления процессом аудирования лежит в превращении стихийного слушания, которое часто имеет место на уроке иностранного языка, в организованное, что является необходимым условием развития аудирования. Критерием различия организованного и стихийного слушания является наличие или отсутствие специальной задачи, которая дается студентам перед восприятием информации и в которой сообщается предмет аудирования и способ его контроля.

При аудировании студентам необходимо решать задачи как внутреннего, так и внешнего порядка. Задачи внутреннего порядка связаны с пониманием звучащей речи. Задачи внешнего порядка связаны с трудными условиями аудирования (например, быстрый темп воспринимаемой речи). На их преодоление должны быть направлены подготовительные упражнения, служащие обучению смысловому анализу, развитию слуховой памяти, тренировке восприятия естественного темпа аудирования. Эти упражнения должны иметь четкое задание, содержащее постановку коммуникативной задачи, ориентирующей на результат и инструкцию о том, как слушать: понять все содержание или только основное.

Подготовительными упражнениями для обучения аудированию могут служить упражнения на понимание предложений, которые для урока имеют практическое значение (переведите предложения, прочитайте текст, повторите еще раз). При этом важно вести занятия на иностранном языке, чтобы студенты привыкали к звучанию, темпу речи и могли наблюдать артикуляционные движения, что способствует облегчению понимания.

Воспринимая лексику классного обихода на слух, студент проговаривает ее во внутренней речи. Правильно «озвучить» слова про себя он может лишь при наличии у него четких произносительных навыков. Все фонетические упражнения выступают в качестве подготовительных для обучения аудированию, так как формируют фонематический слух, слуховую память. Для развития слуховой памяти особую ценность имеют упражнения на восприятие со слуха и воспроизведение расширяющихся синтагм типа «снежного кома».

Система упражнений на развитие умений аудирования предусматривает наряду с подготовительными упражнениями, упражнения в собственном аудировании, т.е. в тренировке данного вида речевой деятельности, осуществляемого на уровне законченного речевого целого (фразы, развернутого текста).

Большую роль в процессе аудирования играет текст. Его структура, степень трудности значительно влияют на процесс восприятия информации. Непосредственное восприятие может тормозиться как языковыми, так и предметными трудностями. Аудиотекст должен быть информативен, иметь познавательную ценность, доступность в смысловом и содержательном

плане, в нем должно отсутствовать большое число цифр, вызывающих трудности при аудировании. Причем следует иметь в виду, что тексты, содержащие фабулу, воспринимаются на слух легче, чем описательные: монологические легче, чем диалогические.

Содержание звучащего текста, способ изложения могут также влиять на аудирование. Понимание текста требует больших усилий, если его содержание включает слишком много деталей. Для успешного овладения аудированием студент должен уметь переспрашивать, просить объяснить, уточнить услышанное, что важно для реального общения. Это тоже должно входить в задачу обучения.

Информационное содержание текста представляет собой величину, которая реализуется индивидуально. Поэтому при разработке текстов для аудирования надо согласовывать степень трудности текстов с возможностями учащихся. Адаптация оригинальных текстов здесь неизбежна. В более продвинутой группе студентов можно использовать оригинальные тексты, применяя селективную адаптацию, исключая только отдельные слова или словосочетания.

Для определения содержательной трудности текста нужно установить новую, не связанную с предыдущей информацию для слушателя. Чем больше новой информации содержит текст, тем он труднее. Должны учитываться также форма сообщения, его логическая структура. Тексты должны строиться по принципу от простого к сложному, от конкретного к абстрактному [7].

Другим важнейшим принципом является тематическое единство текстов для чтения и аудирования, поэтому в качестве материала для обучения аудированию можно использовать значительно облегченные, подходящие для восприятия на слух, учебные тексты научно-популярного, профессионально-ориентированного или страноведческого характера. При подготовке аудиоматериала необходимо ориентироваться на отработанный лексический материал [8].

Все упражнения на формирование навыков аудирования предусматривают контроль, что позволяет вывести понимание во внешний план. Говорение в форме пересказа, беседы, дискуссии является контролем понимания аудирования. В методическом отношении существенным является то, что аудирование и говорение способствуют развитию друг друга в процессе обучения. Если навык аудирования не сформирован, то студенты не смогут овладеть устно-речевым общением на иностранном языке.

Развитию аудированию должно уделяться внимание на всех этапах обучения иностранным языкам в неязыковом вузе, так как оно влияет на формирование остальных видов речевой деятельности.

Список литературы

- [1] Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. / И.А. Зимняя. – М.: Просвещение, 1991. 222 с.
- [2] Ильина В.И. Психология обучения аудированию. / В.И. Ильина. // Учебное пособие: Психология обучения видам речевой деятельности и аспектам иностранного языка. – М.: МГПИИЯ, 1977. 39-46 с.
- [3] Зимняя И.А. Психологические особенности восприятия лекций в аудитории. / И.А. Зимняя. – М.: Просвещение, 1978. 160 с.
- [4] Архипов Г.Б. О влиянии темпа речи на аудирование: ученые записки Московского государственного педагогического института иностранных языков им. М. Тореза (Психология и методика в обучении иностранным языкам). / Г.Б. Архипов. – М. 1968. Т. 44. 23-28 с.
- [5] Беляев Б.В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам, Пособие для преподавателей и студентов. / Б.В. Беляев. // Изд.2. – М.: Просвещение. 1968. 179 с.
- [6] Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. / И.А. Зимняя. – М.: Просвещение, 1991. 222 с.
- [7] Акимова И.Н. Обучение профессионально-ориентированному общению на иностранном языке. / И.Н. Акимова, Е.А. Акимова, Н.М. Логачева. // Вестник» методического объединения по образованию в области природообустройства и водопользования. – 2019. № 16. 38-41 с.
- [8] Акимова И.Н. Модель взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности с использованием денотатных карт в обучении иностранному языку в неязыковом вузе. / И.Н. Акимова, Н.М. Логачева, Л.И. Прокудина. // Вестник» методического объединения по образованию в области природообустройства и водопользования. – 2012. №4. 155-167 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Zimnyaya I.A. Psychology of teaching foreign languages at school. / I.A. Winter. - M.: Education, 1991. 222 s.
- [2] Ilyina V.I. The psychology of teaching listening. / IN AND. Ilyin. // Tutorial: Psychology of teaching the types of speech activity and aspects of a foreign language. - M.: MGPIYa, 1977.39-46 p.
- [3] Zimnyaya I.A. Psychological features of the perception of lectures in the audience. / I.A. Winter. - M.: Education, 1978.160 p.
- [4] Arkhipov G.B. On the influence of the rate of speech on listening: scholarly notes of the Moscow State Pedagogical Institute of Foreign Languages.

M. Toreza (Psychology and methodology in teaching foreign languages). / G.B. Arkhipov. - M. 1968. Vol. 44.23-28 p.

[5] Belyaev B.V. Essays on the Psychology of Foreign Language Teaching, A Handbook for Teachers and Students. / B.V. Belyaev. // Ed. 2. - M.: Education. 1968. 179 s.

[6] Zimnyaya I.A. Psychology of teaching foreign languages at school. / I.A. Winter. - M.: Education, 1991. 222 s.

[7] Akimova I.N. Teaching professionally oriented communication in a foreign language. / I.N. Akimova, E.A. Akimova, N.M. Logachev. // Bulletin "of the methodological association for education in the field of environmental engineering and water use. - 2019. No. 16. 38-41 p.

[8] Akimova I.N. A model of interconnected teaching of types of speech activity using denotation cards in teaching a foreign language in a non-linguistic university. / I.N. Akimova, N.M. Logacheva, L.I. Prokudin. // Bulletin "of the methodological association for education in the field of environmental engineering and water use. - 2012. No. 4. 155-167 p.

© Е.А. Акимова, 2020

Поступила в редакцию 28.12.2020

Принята к публикации 5.01.2021

Для цитирования:

Акимова Е.А. Обучение рецептивным видам речевой деятельности (аудированию) студентов неязыковых вузов // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. №1-1(3). С. 92-97. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442024>

УДК 372.851

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ В ИЗУЧЕНИИ ГРАФИКОВ ФУНКЦИЙ И УРАВНЕНИЙ

Ю.В. Коберник,

студент 4 курса, ФМФХИ

В.В. Скубко,

студент 4 курса, ФМФХИ

Т.В. Рыбакова,

научный руководитель,

к.п.н., доц., кафедра математики и МПМД,

ГОУ ВО МО «ГСГУ»,

г. Коломна

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации деятельности учащихся при изучении графиков функций и уравнений. Предлагаемая форма работы уместна на внеурочном занятии. Интерес и азарт учащихся при выполнении оригинальных рисунков помогают нарабатывать навык в построении графиков. При выполнении заданий предлагаемого вида развиваются творческие способности учащихся. Развивая образное мышление учащихся, учитель добьётся более высоких результатов в обучении построению и чтению графиков функций и графиков уравнений.

Ключевые слова: графики, функции, уравнения, интерес

POSSIBLE WAYS OF OVERCOMING STUDENTS 'DIFFICULTIES IN STUDYING GRAPHICS OF FUNCTIONS AND EQUATIONS

Yu.V. Kobernik,

4th year student, FMFHI

V.V. Skubko,

4th year student, FMFHI

T.V. Rybakov,

scientific director,

Ph.D., Associate Professor, Department of Mathematics and MPMD,

GOU VO MO "GSGU",

Kolomna

Abstract: The article deals with the organization of students' activities in the study of graphs of functions and equations. The proposed form of work is appropriate for extracurricular activities. The interest and excitement of students in completing the original drawings help to develop the skill in building charts. When performing tasks of the proposed type, the creative abilities of students are developed. By developing the imaginative thinking of students, the teacher will achieve better results in teaching the construction and reading of graphs of functions and graphs of equations.

Keywords: graphs, functions, equations, interest

Умение построить график функции или график уравнения – одно из тех, что дается учащимся нелегко. Следует отметить, что даже одиннадцатиклассники с удовольствием вспоминают тот момент обучения математики, когда им доводилось «рисовать» с помощью отрезков, соединяющих точки, различные фигурки [1-8].

Действительно, это был один из тех случаев, когда знание математики позволяло учащемуся создавать нечто новое – силуэт сказочного героя или фигурку животного. Конечно, план этой работы был задан учителем для шестиклассника.

На наш взгляд, продолжение этой линии сначала сотворчества с учителем, а затем и собственного творчества возможно при изучении графиков функций и графиков уравнений.

Те же самые рисунки можно создавать с помощью отрезков прямых. На наш взгляд, изучив уравнение прямой, следует незамедлительно увлечь учащихся процессом создания графических рисунков (рис. 1).

Рисунок 1 – Рисунок, построенный с помощью отрезков прямых

$$\begin{aligned}
 & y = 4, x \in [-7, 7]; \\
 & y = -4, x \in [-6, 6]; \\
 & x = 6, y \in [-4, 4]; \\
 & x = -6, y \in [-4, 4]; \\
 & y = \frac{4}{7}x + 8, x \in [-7, 0]; \\
 & y = -\frac{4}{7}x + 8, x \in [0, 7]; \\
 & y = 2, x \in [-4; -2] \cup [2; 4]; \\
 & y = 3, x \in [-4; -2] \cup [2; 4]; \\
 & x = 4, y \in [0, 3]; \\
 & x = -4, y \in [0, 3]; \\
 & x = 3, y \in [0, 3]; \\
 & x = -3, y \in [0, 3]; \\
 & x = 2, y \in [0, 3]; \\
 & x = -2, y \in [0, 3].
 \end{aligned}$$

После изучения графика квадратичной функции, учащийся получает возможность создания изумительных, разнообразнейших рисунков. При «рисовании» отрезками учащиеся уже приобрели навык построения графиков функции на заданном отрезке. В случае построения параболы, умение

поднимается на новую высоту, поскольку в изображаемую линию может входить вершина параболы, а может и не входить.

После изучения уравнения окружности, даже самые слабые учащиеся получают возможность создавать рисунки. При таком рисовании учащиеся необыкновенно быстро отработывают навык построения окружности с заданным центром и заданным радиусом, а также их частей (рис. 2).

Рисунок 2 – Рисунок, построенный с помощью уравнений окружностей

$$\begin{aligned}
 x^2 + y^2 &= 64; \\
 (x - 8)^2 + (y - 7)^2 &= 16; \\
 (x + 8)^2 + (y - 7)^2 &= 16; \\
 (x + 2.5)^2 + (y - 1.5)^2 &= 2,25; \\
 (x - 2.5)^2 + (y - 1.5)^2 &= 2,25; \\
 x^2 + (y + 2)^2 &= 4; \\
 x^2 + (y + 1)^2 &= 1; \\
 y &= -2, x \in [4; 10]; \\
 y &= -2, x \in [-10; -4]; \\
 y &= -\frac{1}{3}x - \frac{8}{3}, x \in [4, 10];
 \end{aligned}$$

$$y = \frac{1}{3}x - \frac{8}{3}, x \in [-10, -4];$$

$$(-2,5; 1,5);$$

$$(2,5; 1,5).$$

Для наиболее увлеченных процессом рисования учащихся можно провести дополнительное занятие, познакомив их с уравнениями эллипса и способами его изображения. Эти учащиеся получают возможность использовать новые формы, что вызывает неподдельный интерес у их товарищей, а это в свою очередь ведет к активизации самостоятельной поисковой работы учащихся, до введения в рисунок изображения гиперболы (рис. 3 и 4).

Рисунок 3 – Рисунок, построенный с помощью уравнений гиперболы и эллипса

$$x^2 + (y - 6)^2 = 1;$$

$$y = -\frac{5}{9}x^2 + 5, x \in [-3, 3];$$

$$y = \frac{3}{9}x^2 - 3, x \in [-3, 3];$$

$$y = -\frac{1}{8}x^2 + 5, x \in [-4, 4];$$

$$y = -\frac{1}{16}x^2 + 4, x \in [-4, 4];$$

$$y = -(x - 1)^2 - 2, x \in [0, 2];$$

$$y = -(x + 1)^2 - 2, x \in [-2, 0];$$

$$y = -3, x \in [-2, 2];$$

$$(-0,5; 6);$$

$$(0,5; 6);$$

$$y = -x + 6, x \in [0, 0,5];$$

$$y = 5,5, x \in [0, 0,5].$$

Рисунок 4 – Рисунок, построенный с помощью уравнений гиперболы и эллипса

$$y = 12, x \in [-3, 3];$$

$$y = x + 15, x \in [-3, 0];$$

$$y = -x + 15, x \in [0, 3];$$

$$y \in [0, 8], x = 12;$$

$$y \in [0, 8], x = 15;$$

$$y \in [0, 8], x = -12;$$

$$y \in [0, 8], x = -15;$$

$$x^2 + (y - 7)^2 = 1;$$

$$y = \frac{24}{x}, x \in [2; 12];$$

$$y = -\frac{24}{x}, x \in [-2; -12];$$

$$y = -x^2 + 4, x \in [-2; 2];$$

$$y = 8, x \in [11; 16];$$

$$y = 8, x \in [-16; -11];$$

$$y = 1,6x - 9,6, x \in [11; 13,5];$$

$$y = 1,6x + 33,6, x \in [13,5; 16];$$

$$y = -1,6x - 9,6, x \in [-13,5; -11];$$

$$y = -1,6x + 33,6, x \in [-16; -13,5].$$

Увлеченность и азарт учащихся при выполнении такого вида работ очевидны. Для оценки эффективности этого вида работы с учащимися мы провели эксперимент. До начала рисования с помощью графиков функций и уравнений, мы провели тестирование 14 учащихся, предложив им выполнить следующие задания:

1. Изобразить окружность с заданными координатами центра и радиусом (рис. 5).

Рисунок 5 – окружность с заданными координатами центра и радиусом

$$(x - 5)^2 + (y - 4)^2 = 4;$$

$$(x + 1)^2 + (y + 1)^2 = 16;$$

$$(x + 8)^2 + y^2 = 1;$$

2. Изобразить схематически параболу с уравнением $y = (x - 2)^2 - 3$ (рис. 6).

Рисунок 6 – Парабола

3. Изобразить график функции $y = \frac{1}{x}$ на промежутке $[\frac{1}{2}; 2]$ (рис. 7).

Рисунок 7 – График функции $y = \frac{1}{x}$ на промежутке $[\frac{1}{2}; 2]$

С заданием 1 успешно справились 8 учеников, с 2 – 4 учащихся, с заданием 3 – 1 ученик.

После занятия, посвященного рисованию, которое вызвало большой энтузиазм у учащихся, мы вновь провели тестирование, предложив им выполнить аналогичное задание.

Теперь с заданием 1 справился 14 учащихся, с задачей 2- 10 учащихся и с задачей 3 – 8 учащихся.

Результаты исследования мы обработали с помощью углового преобразования Фишера. Этот критерий оценивает достоверность значений между процентными долями двух выборок, в которых зарегистрирован

интересующий нас эффект. Суть углового преобразования Фишера состоит в переводе процентных долей в величины центрального угла, который измеряется в радианах.

Нулевая гипотеза нашего исследования: предлагаемая нами форма работы с графиками уравнений и функций не принесла существенного повышения уровня знаний и умений учащихся.

Альтернативная гипотеза: предлагаемая нами форма работы с графиками уравнений и функций позволяет существенно повысить уровень знаний и умений учащихся.

Процентная доля учащихся, справившихся с заданием 1 в тесте №1 $\frac{8}{14} \approx 0,57$, эту долю переведем в центральный угол полуокружности по формуле $\varphi = 2 * \arcsin\sqrt{0,57} = 1,714144$.

Процентная доля учащихся, справившихся с заданием 1 в тесте №2 $\frac{14}{14} = 1$, эту долю переведем в центральный угол полуокружности по формуле $\varphi = 2 * \arcsin\sqrt{1} = 3,141593$.

Формула для оценки значимости различий долей (процентов) $\varphi_{кр}^* = |\varphi_1 - \varphi_2| * \sqrt{\frac{n_1 * n_2}{n_1 + n_2}}$, где n_1 и n_2 - объемы выборок. Для первого задания тестов $\varphi_{кр}^* \approx 3,77668$.

Критическое значение $\varphi_{кр}^*$ на уровне значимости 0,001 равно 2,81. Полученное нами значение превосходит критическое, значит, мы можем принять альтернативную гипотезу с вероятностью ошибки 0,1 %.

Процентная доля учащихся, справившихся с заданием 2 в тесте №1 $\frac{4}{14} \approx 0,29$, эту долю переведем в центральный угол полуокружности по формуле $\varphi_1 = 2 * \arcsin\sqrt{0,29} = 1,13735$.

Процентная доля учащихся, справившихся с заданием 2 в тесте №2 $\frac{10}{14} \approx 0,71$, эту долю переведем в центральный угол полуокружности по формуле $\varphi_2 = 2 * \arcsin\sqrt{0,71} = 2,00424$.

Формула для оценки значимости различий долей (процентов) $\varphi^* = |\varphi_1 - \varphi_2| * \sqrt{\frac{n_1 * n_2}{n_1 + n_2}}$, где n_1 и n_2 - объемы выборок. Для второго задания тестов $\varphi^* \approx 2,29358$.

Критическое значение $\varphi_{кр}^*$ на уровне значимости 0,02 равно 2,05. Полученное нами значение превосходит критическое, значит, мы можем принять альтернативную гипотезу с вероятностью ошибки в 2 %.

Процентная доля учащихся, справившихся с заданием 3 в тесте №1 $\frac{1}{14} \approx 0,07$, эту долю переведем в центральный угол полукружности по формуле $\varphi_1 = 2 * \arcsin\sqrt{0,07} = 0,535527$.

Процентная доля учащихся, справившихся с заданием 3 в тесте №2 $\frac{8}{14} \approx 0,57$, эту долю переведем в центральный угол полукружности по формуле $\varphi_2 = 2 * \arcsin\sqrt{0,57} = 1,714144$.

Формула для оценки значимости различий долей (процентов) $\varphi^* = |\varphi_1 - \varphi_2| * \sqrt{\frac{n_1 * n_2}{n_1 + n_2}}$, где n_1 и n_2 – объемы выборок. Для первого задания тестов $\varphi^* \approx 3,11833$.

Критическое значение $\varphi_{кр}^*$ на уровне значимости 0,001 равно 2,81. Полученное нами значение превосходит критическое, значит, мы можем принять альтернативную гипотезу с вероятностью ошибки 0,1 %.

Итак, мы получили основания предполагать с большой долей вероятности, что используемая нами форма работы имеет значимый методический эффект.

Список литературы

- [1] Актуальные вопросы формирования интереса в обучении / Под ред. Г.И. Щукиной. – М.: Просвещение, 1984. 176 с.
- [2] Воспитание учащихся при обучении математике. Книга для учителя. Из опыта работы. / Составитель Л.Ф. Пичурин. – М.: Просвещение, 1987. 174 с.
- [3] Зильберберг Н.И. Приобщение к математическому творчеству. / Н.И. Зильберберг. – Уфа: Башкирское книжное издательство, 1988. 96 с.
- [4] Окунев А.А. Спасибо за урок, дети! О развитии творческих способностей учащихся. Книга для учителя. Из опыта работы. / А.А. Окунев. – М.: Просвещение, 1988. 128 с.
- [5] Пивоварова Т.Ю. Графики функции как средство выражения личностного творчества. / Т.Ю. Пивоварова. // Международный научный журнал «Молодой учёный». – 2017. № 16. 478-481 с.
- [6] Повышение эффективности обучения математике в школе. Кн. для учителя. Из опыта работы. / Сост. Г.Д. Глейзер. – М.: Просвещение, 1989. 239 с.
- [7] Развитие творческой активности школьников. / Под ред. А.М. Матюшкина. НИИ общ. и пед. психологии АПН СССР. – М.: Педагогика, 1991. 155 с.

[8] Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. Учебное пособие. / Г.И. Щукина. – М.: Просвещение, 1979. 160 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Topical issues of the formation of interest in learning / Ed. G.I. Shchukina. - M. : Education, 1984.176 p.

[2] Education of students in teaching mathematics. Book for the teacher. From work experience. / Compiled by L.F. Pichurin. - M. : Education, 1987.174 p.

[3] Zilberberg N.I. Introduction to mathematical creativity. / N.I. Zilberberg. - Ufa: Bashkir Book Publishing House, 1988.96 p.

[4] Okunev A.A. Thanks for the lesson, kids! About the development of creative abilities of students. Book for the teacher. From work experience. / A.A. Okunev. - M. : Education, 1988.128 p.

[5] Pivovarova T.Yu. Function graphs as a means of expressing personal creativity. / T.Yu. Pivovarova. // International scientific journal "Young Scientist". - 2017. No. 16. 478-481 p.

[6] Improving the effectiveness of teaching mathematics at school. Book for the teacher. From work experience. / Comp. G. D. Glazer. - M. : Education, 1989.239 p.

[7] Development of creative activity of schoolchildren. / Ed. A.M. Matyushkina. Research Institute total. and ped. psychology of the USSR Academy of Pedagogical Sciences. - M. : Pedagogy, 1991.155 p.

[8] Shchukina G.I. Enhancing the cognitive activity of students in the educational process. Tutorial. / G.I. Shchukin. - M. : Education, 1979.160 p.

© Ю.В.Коберник, В.В. Скубко, 2020

Поступила в редакцию 29.12.2020

Принята к публикации 5.01.2021

Для цитирования:

Коберник Ю.В., Скубко В.В. Возможные пути преодоления трудностей учащихся в изучении графиков функций и уравнений // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. №1-1(3). С. 98-108. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>